

IMPACTO DA ATIVIDADE FÍSICA NA REDUÇÃO DA MORTALIDADE DO COVID-19 NO BRASIL**Autores:** Gabriela Janis Ribeiro De Carvalho

Introdução: A prática de atividades físicas é amplamente reconhecida por seus benefícios à saúde, incluindo a melhora dos sistemas cardiorrespiratório e imunológico. No contexto da pandemia de COVID-19, evidências sugerem que a inatividade física contribuiu para maiores taxas de internações e mortalidade, especialmente em indivíduos com comorbidades como obesidade e hipertensão. **Objetivo:** Analisar a relação entre atividade física no lazer (AFTL) e os óbitos acumulados, letalidade e taxa de mortalidade por COVID-19 nas capitais brasileiras e no Distrito Federal. **Metodologia:** Estudo ecológico transversal, com dados de prevalência de AFTL coletados pelo sistema VIGITEL 2019 e informações sobre óbitos acumulados, letalidade e taxa de mortalidade por COVID-19 extraídos do SUS Analítico em janeiro de 2021. Análises estatísticas incluíram correlações de Pearson e regressão múltipla, ajustadas por obesidade e hipertensão arterial, com nível de significância de 5%. **Resultados e Discussão:** Observou-se correlação inversa significativa entre AFTL e óbitos acumulados ($r = -0,44$; $p = 0,03$), letalidade ($r = -0,51$; $p = 0,01$) e taxa de mortalidade por 100 mil habitantes ($r = -0,43$; $p = 0,02$). Na regressão múltipla, a AFTL manteve associação significativa com redução de óbitos acumulados ($\beta = -485,1$; $p = 0,04$) e letalidade ($\beta = -0,21$; $p = 0,02$), mesmo após ajustes. Para cada aumento de 1% na prevalência de AFTL, estima-se uma diminuição de 485 óbitos e 0,21% na letalidade. Embora estudos semelhantes apontem limitações de design ecológico, os resultados reforçam a relevância da atividade física como intervenção preventiva. **Conclusão:** A relação inversa entre AFTL e os indicadores de gravidade da COVID-19 sugere que promover a prática de atividade física pode contribuir para mitigar impactos da pandemia. Os dados indicam a necessidade de políticas públicas que fomentem um estilo de vida mais ativo, não apenas para a situação atual, mas também para futuras crises sanitárias.

Palavras-chave: Atividade Física; Mortalidade; COVID-19.